

O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

XURSANDOV O'RAL G'AFFOR O'G'LI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7620624>

Oxirgi yillarda mamlakatimiz davlat moliyasini boshqarish tizimining barcha bosqichlarida, xususan davlat moliyaviy nazorati va ichki auditini amalga oshirishda keng ko'lamli isloxotlar amalga oshirilayotgan bo'lsada, tizimda qator kamchiliklar mavjud. Bizga ma'lumki, xozirgi kunga qadar Davlat moliyaviy nazorati tizimi xamda uni ishlash printsipli mustaqillik davridan avvalgi yillardagi davlat moliyaviy nazorat tizimidan keskin qark kilmasdan kelmoqda. Chunki, o'sha davrda byudjetdan ajratilgan mablag'larni sarflanishida faqatgina qonun va qonun osti xujjatlar talablari tog'ri bajarilishi, byudjet mablag'larini talon taroj va o'zlashtirishlarga yo'l ko'yilmasligi tekshirishning asosiy maqsadi bo'lgan bo'lsa, xozirda xam moliyaviy nazoratni amalga oshirishda ushbu maqsadlarga ko'proq urg'u berilmoqda, ya'ni, barcha operatsiyalar amalga oshirilganidan so'ng, qonun xujjatlariga zid bo'lmagan xolda byudjet mablag'laridan oqilona foydalanilganligi, o'zlashtirish, kamomad, rejadan ortiqcha xarajatlar amalga oshirilmaganligiga baxo berish bilan cheklanib qolinmoqda.

Davlat moliyaviy nazorati va audit tushunchalari qator maxalliy va xalqaro olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, ular olib borgan nazariyalar, tadqiqotlar aks etgan nashrlarni taxlil kilish orqali, moliyaviy nazorat tushunchasi xaqida bildirilgan turli fikr-muloxazalar bir nechitasi o'rganib chiqildi.

Yuqori turuvchi nazorat organlari xalqaro tashkiloti (INTOSAI)ning IX Kongressida 1977 yilda qabul qilingan "Xalqaro Lim deklaratsiyasi" [1] (Ispancha: Declaración de Lima - jamoat nazorati va davlat auditi soxasida asosiy yo'naltiruvchi xujjat)ning 1- moddasi shunday izox berilgan: Nazorat davlat moliyaviy resurslarini boshqarishning majburiy elementi xisoblanadi, natijasi esa jamiyat oldidagi javobgarlikni yuzaga keltiradi. Nazorat- bu aloxida bir maqsad emas, balki tartibga solish tizimining ajralmas qismidir. Uning maqsadi qabul qilingan tartib-qoidalardan chetga chiqilishi va moddiy resurslarni sarflash tamoyillari, konuniyligi, samaradorligi va tejamkorligi buzilishini imkon kaqar dastlabki bosqichda aniqlash, shu bilan bir qatorda bartaraf etish choralarini ko'rish, ayrim xollarda aybdorlarni javobgarlikka tortish, yetkazilgan zararni o'rnini qoplash, shuningdek kelajakda bunday xuquqbuzarliklarni oldini olish yoki kamaytirish choralarini ko'rishdan iborat [1].

Rossiyalik olimlardan esa, moliyaviy nazoratning moxiyatini to'larok anglash uchun, quyidagicha ta'rif berishadi: N.S.Malein bu borada: "Moliyaviy nazorat - tekshiruvda qonuniylik, asoslilik va pul xarajatlarining to'g'ri sodir etilganligini aniqlashdan iborat bo'lgan xamda rejalarining bajarilish jarayonida moliyaviy, byudjet, kredit, xisob-kitob va kassa intizomini ta'minlashga qaratilgan, moliyaviy, kredit va xo'jalik organlari (tashkilotlari)ning xuquqiy me'yorlar bilan tartibga solinadigan faoliyatidir"[2], deb ta'kidlaydi.

T.V.Konyuxova: "Moliyaviy nazorat - mamlakat va uning aloxida xududlarini samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida davlat va maxalliy o'zini-o'zi boshqarish sub'ektlari pul fondlarini shakllanish, taqsimlash va foydalanish soxasidagi xarakatning qonuniyligi va maqsadga muvofiqligi ustidan nazorat"[3], deb izoxlaydi.

A.N.Kozirin esa: "Moliyaviy nazorat - davlat organlarining maxsus tashkiliy shakl va usullar yordamida, ayrim xollarda nodavlat organlarining qonunda keltirilgan vakolatlari doirasida moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligi va xaqqoniyligini aniqlash, moliya-xo'jalik

faoliyatining iqtisodiy samaradorligini ob'ektiv baxolash, rezervlarni aniqlash va oshirish, byudjet daromad tushumlarini ko'paytirish va davlat mulkini saqlash maqsadida amalga oshiriladigan faoliyatidir"[4], deya ta'kidlaydi.

Shuningdek, S.O. Shoxov, uni: "Moliyaviy nazorat - davlat va jamoat organlarining davlat byudjeti daromadlari rezervlarini izlash, xo'jalik va moliyaviy operatsiyalarning maqsadga muvofiqligi xamda qonuniyligini o'rnatish, ushbu faoliyatning iqtisodiy samaradorligini ob'ektiv baxolash maqsadida, korxonalar, muassasa va tashkilotlar moliya-xujalik faoliyati ustidan belgilangan nazorat funktsiyalarini kuzatishning ko'p qirrali, tarmoqlararo tizimidir"[1], deya ifodalaydi.

Rasulov T.M. xam bu borada, unga: "Moliyaviy nazorat:

- 1) barcha iqtisodiy sub'ektlar moliyaviy intizomi va moliyaviy qonunchiligiga rioya etilishi ustidan maxsus yaratilgan nazorat organlarining qat'iy reglament(chegara)langan faoliyatidir;
- 2) moliyaviy operatsiyalarning maqsadga muvofikligi va samaradorligini ta'minlash maqsadida, makro va mikro darajadagi pul okimlari va moliyani boshqarishning ajralmas elementidir"[3], deb o'z fikrlarini bildiradi.

Olimlar A.K. Ibragimov, B.B.Sugirbaevlar esa, unga quyidagicha izox beradi: "Moliyaviy nazorat - moliyaviy resurslar xarakatining xamma jarayonlarini ya'ni, mablag'larni tashkil topish jarayonidan boshlab, xar qanday faoliyatni boshlashdan, to uning moliyaviy natijalarini aniqlashgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi"[2].

O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksida davlat moliyaviy nazorati va uni amalga oshirishga quyidagicha ta'rif berilgan: "Davlat moliyaviy nazorati -byudjet to'g'risidagi qonun xujjatlarining ijrosi ustidan nazoratni amalga oshirish maqsadida moliyaviy nazorat ob'ektlarining bugalteriya, moliya, statistika, bank xujjatlari va boshqa xujjatlarini o'rganish xamda taqqoslash"[2]. Yuqoridagi fikrlar va qarashlarni cheksiz davom ettirish mumkin, lekin bir narsani ta'kidlash joizki nazariya doimo amaliyotdan oldinda yurishi lozim.

Shu bilan birga, yuqoridagilardan kelib chiqib, Davlat moliyaviy nazoratini samarali va keng qamrovli tashkil etish, moliyaviy operatsiyalarda inson faktorini kamaytirish, tizimli yul qo'yilayotgan moliyaviy xato-kamchiliklarni oldini olish maqsadida quyidagilarni joriy etish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

1. "Davlat moliyaviy nazorati va auditi tog'risida" Qonun qabul qilish, Qonunda davlat nazorat organlari va ichki audit xizmatlarining vazifalarini aniq belgilash;
2. Moliya vazirligi Davlat moliyaviy nazorati departamenti tugatilib, bo'ysunuvini Vazirlar Maxkamasiga o'tkazish;
3. Hisob palatasi tizimida Davlat moliyaviy nazorati tizimidagi xodimlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash institutini tashkil etish;
4. Oliy ta'lim muassalari xamda tizimda ish faoliyatini boshlagan xodimlarga nazariy va amaliy o'quv qo'llanmalarni ishlab chiqish;
5. Hisob palatasi xodimlari mexnat faoliyatini mustaqilligini qonuniy ta'minlash;

Xulosa kilib aytish joizki, oxirgi yillarda barcha soxalarda olib borilayotgan ijobiy o'zgarishlar, jaxon xamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayoni shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda davlat moliyaviy nazorati tizimini xam jaxon standartlariga mos ravishda shakllantirish, sifat jixatdan yangi bosqichga olib chikish Respublikamizni iqtisodiy rivojlanishiga o'z xissasini qo'shadi.

References:

1. Ахмедов О. (2022). БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАВЛАТ МОЛИЯВИЙ НАЗОРАТИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Scientific progress, 3 (1), 848-856.
2. Башкатова Т.А. Сущность и функции финансового контроля. Учебник Финансы. /Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. 2001. С. 385.
3. Шохин С.О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации. 1999. С.6

